

Uso de Plataforma robótica e trackers na captura de movimentos do membro superior parético no treinamento proprioceptivo no pós Acidente Vascular Cerebral

Roberta da Silva Aramaki
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8343-1046

Gabriel Fernandes Cyrino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7307-0171

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo— O Acidente Vascular Cerebral (AVC), pode ser brevemente definido como um déficit neurológico devido a uma lesão focal aguda do Sistema Nervoso Central (SNC) por uma causa vascular (GREENBERG,1996). As sequelas pós AVC podem estar relacionadas injúrias motoras, sensitivas e ou cognitivas, os comprometimentos e sequelas após Acidente Vascular Encefálico (AVE) são determinados pelo local e extensão da lesão inicial e pela subsequente recuperação que ocorre após o evento, a diminuição ou perda da sensação de partes do corpo em sujeitos pós AVC ocorre em torno de 50% a 65% (CONNELL, LA; LINCOLN; RADFORD, 2008; HOSSAIN, 2023) Sujeitos pós AVC que possuem déficits somatossensoriais tendem a apresentar um prognóstico pior do que aqueles que possuem apenas déficits motores (RINDERKNECHT MD, 2018). Por isso criar estratégias que estimulem de forma efetiva o sistema sensoriomotor pode melhorar também a recuperação motora e a funcionalidade destes indivíduos. A aquisição do reaprendizado motor, juntamente com a recuperação de forma geral do paciente após lesão, pode ser influenciada por processos que promovam maiores graus de motivação, concentração e atenção, podendo ainda ser potencializada pelo uso de estratégias de treinamento adequadas, quantidade expressiva de prática regular e presença de feedback intrínseco, ou seja, de ocorrência natural como parte da resposta ao movimento, ou extrínseco. (O'SULLIVAN 2010). Com isso a terapia com a utilização de jogos sérios ou estímulos visuais através de objetivos a serem alcançados pode ser estratégia promissora por promover maior motivação e interação entre o paciente e terapia e favorecer a realização de terapias de reabilitação com maior frequência e intensidade.

Palavras chaves — *Acidente vascular cerebral, reabilitação, propriocepção, jogos sérios e terapia robótica*

I. Introdução

Após a ocorrência do AVC, as pessoas precisam reaprender suas atividades de vida diária agora com alterações motoras, sensoriais e ou cognitivas, causando

deficiências na mobilidade, no equilíbrio e na realização da marcha e redução da sua independência funcional, principalmente pelo impacto da utilização do membro superior sendo que este acometimento é uma das principais causas de incapacidade no mundo, apresentando-se com cerca de 80% dos pacientes que sobreviveram ao AVC disfunção sensoriomotora do membro superior (LI, K.; WU, Y, 2014; RÖIJEZON. U. et. al, 2017). Segundo Guyton, 2006 o comprometimento motor ocorre contra-lateralmente ao hemisfério afetado, dependendo do local e extensão do dano cerebral. A recuperação da função da extremidade superior é observada em menos de 15% dos casos. A diminuição ou perda da sensação de partes do corpo em sujeitos pós AVC ocorre em torno de 50% a 65%; (SEMRAU et al., 2013; AUSTIN DS et. al, 2023). Estas perdas proprioceptivas geralmente estão associadas ao aumento da duração da estadia patológica e da lentidão de recuperação da função motora (TYSON et al., 2008; BLASCHKE J. et. al, 2022). Sujeitos pós AVC que possuem déficits somatossensoriais tendem a apresentar um prognóstico pior do que aqueles que possuem apenas déficits motores (KITAGO, 2013; PATWARDHAN S et. al, 2023). Estes déficits somatossensoriais trazem alterações no reconhecimento e manipulação de objetos, redução ou perda do controle motor no membro afetado e outros problemas, como a dificuldade no controle para graduar força, velocidade e posicionamento do membro superior. Após um AVC o indivíduo terá o hemicorpo contralateral afetado e levando em consideração os membros inferiores desempenham tarefas menos elaboradas, as mesmas podem ser supridas ou auxiliadas com algum dispositivo de ajuda, como bengalas, órteses ou uma marcha compensatória, que, no caso do AVC, chamamos de ceifante. Sendo assim, o indivíduo torna-se capaz de se locomover mantendo a função primordial dos membros inferiores, a marcha e o ortostatismo. Tarefas desempenhadas pelos membros superiores, por serem mais refinadas, requerem mais precisão. Assim, os indivíduos passam a assumir quase sempre as tarefas com o membro não afetado assumindo uma subreabilitação deste membro, assim, conhecer e compreender os fatores que tem levado isso pode ajudar a buscar soluções para melhorar o atendimento dos pacientes. Vários autores, como Krakauer 2013 e Remsik 2022, têm sido enfáticos ao destacar que o emprego de novas estratégias deve ser fundamentado na reorganização funcional encefálica, para uma neuromodulação no sentido de obter os benefícios da neuroplasticidade para a recuperação da função motora após AVC.

O desempenho é a maneira com que uma função motora é apresentada e executada, e para que este seja o melhor possível, é necessário otimizar a capacidade de realizar a habilidade na taxa de sucesso, precisão e reduzir o consumo de energia, para isso contamos com a propriocepção que é clinicamente definida como a capacidade de reconhecer a posição e o movimento do corpo no espaço tridimensional, como o senso de posição espacial, e a cinestesia como a consciência do movimento corporal que permite reconhecer o movimento (WU et.al, 2014; COUDIERE A et.al, 2023). Contudo novas tecnologias para a reabilitação com os princípios básicos de controle sensoriomotor e aprendizagem motora tem demonstrado um caminho promissor na reabilitação após-AVC. Neste intuito, abordagens como dispositivos robóticos (PATTON et.al, 2006; PATEL J et.al, 2019), ambientes de realidade virtual, jogos sérios e protocolos de biofeedback ou neurofeedback por meio de interfaces cérebro-máquina (ICMs) (NAROS et.al, 2015; MA et.al, 2017) têm-se mostrado promissores como meios para reabilitar no pós AVC. Essas estratégias parecem ser boas opções para potencializar a recuperação destes indivíduos dentro dos primeiros três meses pós ictus onde existe uma janela ótima de neuroplasticidade, existe um potencial real nessas novas propostas para reabilitação e que elas devem continuar sendo exploradas a fim de encontrar a melhor forma de empregá-las na prática clínica.

Nesse sentido a linha de pesquisa, incorporando novos protocolos e novas tecnologias principalmente com estratégias para reabilitação sensorial que podem ser aplicadas à reabilitação após AVC sendo um caminho para uma reabilitação mais assertiva e uma melhora também da parte motora e funcionalidade (LO TLT et.al, 2023)

II. Metodologia

A Caracterização do ambiente

As coletas de dados com 2 sujeitos saudáveis e 1 pós AVC foram realizadas em uma sala preparada no Laboratório de Engenharia Biomédica (BioLab) da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foi utilizada a plataforma para uma tarefa motora afim dos indivíduos atingirem um alvo pré estabelecido a partir de um ponto inicial. E 1 voluntário pós AVC para controle do jogo serio através da utilização de trackers. Mediante aprovação no CEP UFU com CAEE: 64362622.9.0000.5152 e aprovação no CEP UFTM com CAEE: 64362622.9.3002.8667.

B Plataforma

Plataforma robótica para execução de movimentos no plano XY, possibilitando os movimentos de flexo-extensão de ombro e cotovelo. No ponto inicial do movimento o ombro permanece em posição neutra de zero de flexão, extensão e abdução e cotovelo posicionado em 90 graus de flexão com apoio da mão sob a manopla da plataforma não exercendo contração. Para alcance dos objetivos, PONTO B, ombro realiza flexão de 90 graus e cotovelo extensão completa atingindo zero graus. Para o Ponto A a posição do ombro é acrescida de 10- 15 graus de adução e mesma posição de cotovelo. E por fim para o PONTO C a posição do ombro assume tanto uma flexão de 90 graus com 10-15 graus de abdução, a plataforma permite estes movimentos tanto para os pontos pré determinados como para controle do jogo sério. Baseada no modelo H-Man de Campolo et al. (2014), a plataforma possui um mecanismo tipo MIT-Manus composto por dois motores acionados por cabos que atuam em um plano

cartesiano. Nesse mecanismo o paciente executa um movimento por meio de uma haste fixada em um trilho ligado aos cabos, o que aciona os motores, fornecendo um feedback de posição por ponto Alvo ou para o jogo sério, bem como a assistência ou resistência para realização do movimento, a depender das capacidades e do estágio de recuperação do paciente, sendo um dispositivo tanto de treinamento para reabilitação como avaliativo. A plataforma é capaz de capturar a trajetória percorrida do ponto inicial até o ponto alvo ou mesmo ser utilizada como mecanismo controlador do jogo sério mostrando a capacidade do indivíduo de guiar seu membro superior para atingir a tarefa trabalhando a conscientização e aprendizagem sensorio motora. A figura abaixo mostra a utilização da plataforma como estratégia para reabilitação sensorio motora.

Fig1. Plataforma para reabilitação sensorio motora

Fig2. Tarefa motora exposta na tela para alcance dos Alvos A, B e C

C Trackers

Os trackers são recursos disponíveis para o rastreamento da posição de um objeto, gráficos e dados de velocidade e aceleração de corpos em movimento, divisão do vídeo por quadros por segundo, calibração de medidas, entre outros. Com o tracker é possível o controle de um protocolos de Alvos e ou controle de jogo sério ao mesmo tempo que o rastreamento do movimento do membro é feito, ou seja, também um dispositivo assim como a plataforma para terinamento e avaliação sensorio motora na reabilitação.

O uso do software se dá a partir da captura e acesso a um vídeo digital. É possível calibrar dimensões e, assim, analisar o movimento do objeto, incluindo os respectivos vetores. O aplicativo faz a identificação automática da quantidade de quadros por segundo utilizada na gravação do vídeo original. A partir desta análise, o programa gera gráficos de diferentes grandezas físicas a partir do ajuste de curvas (como posição, velocidade, aceleração, energia, entre outros). É possível a visualização simultânea do vídeo original com o rastreamento do objeto/corpo físico realizado com o software. Para possibilitar a captura de movimentos, desenvolvemos um módulo no Unreal Engine 4 que implementa todas essas

funções e, durante as sessões, analisa e envia todos os movimentos capturados pelos sensores para o jogo, além de salvá-los em um arquivo. Através deste módulo, é possível visualizar a posição dos sensores em tempo real e configurar opções de captura, como taxa de amostragem, dados a serem capturados, nome e tipo do arquivo, bem como o número de sensores. Também é possível configurar opções de simulação, como modo de câmera, exibição de um avatar virtual com cada sensor na cena 3D e exibição do modelo 3D da plataforma para interação em tempo real com o avatar virtual. O arquivo salvo pode conter tanto a posição quanto a orientação de cada um dos sensores configurados e pode ser salvo em formato CSV ou TXT.

Para experimento piloto assim como mostra a figura 3 com a utilização dos trackers para manipulação do jogo com apresentação do caminho com a guia e a figura 4 foi realizado mesmo protocolo sem a guia de visualização foi coletado um indivíduo pós AVC sem déficits proprioceptivos, utilizando o jogo sério Hárpia game onde a tela de animação consiste em uma Hárpia transpondo anéis em diferentes posições para alcançar o fim do jogo, com isso podemos observar para maiores amplitudes de movimentos (movimentos livres conforme os graus de liberdade de cada articulação envolvida). Neste experimento 2 deixamos o membro exposto e a ocultação visual se deu através do próprio jogo na tela. Com a opção de um primeiro momento o voluntário realizou o trajeto visível por uma guia de destaque de cor vermelha, em um segundo momento a guia foi ocultada e o trajeto foi realizado somente com base sensorial proprioceptiva de onde o membro deveria se encontrar para alcançar o próximo anel.

Figura 3. Utilização dos trackers com guia visível

Figura 4. utilização dos trackers sem guia visível

III. Resultados e Discussão

Diante das coletas realizadas observamos que o treinamento é um indício de melhora na função com quaisquer dos dispositivos plataforma ou trackers para manipulação de jogo sério ou movimentos pré determinados para reabilitação. Observamos que a plataforma por contar com mecanismos de admitância e impedância dentro de um limite permitido de movimentação e também fornecer apoio ao membro superior

do voluntário pode ser um instrumento sumo para escolha no pós AVC em fase aguda com sequelas mais graves. O protocolo foi realizado com um voluntário pós AVC pois estes indivíduos têm como sequela decorrente perda de força do hemicorpo afetado, não sendo possível a movimentação contra a gravidade e também poderia fadigar sem conseguir completar a tarefa. Por isso, o experimento com indivíduo pós AVC, assegurou traçar o perfil dos voluntários para utilização deste tipo de intervenção. Constatamos que o protocolo com os trackers se mostra promissor para indivíduos na fase subaguda e crônica, com sequelas de moderada a leve. Os dispositivos descritos corroboram com a possibilidade de treinamento proprioceptivo e consequente melhora da funcionalidade no pós AVC, em todas suas fases com sequelas mais graves e ou leves conforme a necessidade de cada indivíduo.

A. Plataforma

Nesse mecanismo uma plataforma robótica para execução de movimentos no plano XY. Baseada no modelo H-Man de Campolo et al. (2014), a plataforma possui um mecanismo tipo MIT-Manus composto por dois motores acionados por cabos que atuam em um plano cartesiano, o paciente executa um movimento por meio de uma haste fixada em um trilho ligado aos cabos, o que aciona os motores, fornecendo um feedback de posição por ponto Alvo ou para o jogo sério, bem como a assistência ou resistência para realização do movimento, a depender das capacidades e do estágio de recuperação do paciente, sendo um dispositivo tanto de treinamento para reabilitação como avaliativo. A plataforma é capaz de capturar a trajetória percorrida do ponto inicial até o ponto alvo ou mesmo ser utilizada como mecanismo controlador do jogo sério mostrando a capacidade do indivíduo de guiar seu membro superior para atingir a tarefa trabalhando a conscientização e aprendizagem sensorio motora. As tabelas 1 e 2 juntamente com os gráficos 1 e 2 respectivamente, mostram os nove movimentos do voluntário 1 para atingir o alvo A para calcular as médias, apresentadas foi traçado a reta entre o ponto de início e o Alvo A. No decorrer do trajeto a plataforma gera coordenadas X,Y, através destas coordenadas temos os pontos por onde percorreu o indivíduo na tentativa de alcançar o Alvo, desta forma foi realizado o cálculo da distância entre a reta e os pontos através da equação: $d = |ax_0 + by_0 + c|$. Os valores das tabelas que se seguem representam a média, desvio padrão, valor máximo e mínimo destes pontos em relação a reta que liga o ponto inicial ao alvo A para cada indivíduo.

Tabela 1. Mostra as análises para o Alvo A indivíduo 1

Movimento	Número	Desv.-			
		Média	pad.	Mínimo	Máximo
1	413	3,319	1,138	1,639	5,244
2	405	3,863	1,148	1,720	5,563
3	379	3,889	1,002	1,964	5,208
4	358	3,856	0,986	1,854	5,231
5	357	3,992	1,127	1,939	5,617
6	371	3,487	1,001	1,531	5,109
7	360	3,645	1,276	1,421	5,539
8	371	3,556	1,103	1,653	5,341
9	365	3,355	1,171	1,543	5,543
Total geral	3.379	3,659	1,133	1,421	5,617

Gráfico 1. Demonstrativo do movimento para Alvo A indivíduo 1

Tabela 2. Mostra as análises para o Alvo A indivíduo 2

Movimento	Número	Média	Desv.-		
			pad.	Mínimo	Máximo
1	398	3,697	1,177	1,812	5,854
2	392	3,538	1,114	1,531	5,738
3	408	3,230	1,156	1,238	5,616
4	408	3,946	1,055	1,470	5,751
5	376	3,622	1,207	1,518	5,795
6	398	3,701	1,337	1,476	5,892
7	383	3,651	1,224	1,756	5,849
8	392	3,426	1,242	1,725	5,830
9	413	3,342	1,361	1,019	5,897
Total geral	3.568	3,571	1,228	1,019	5,897

Gráfico 2. Demonstrativo do movimento para Alvo A indivíduo 2

B. Trackers

Os trackers são recursos disponíveis para o rastreamento da posição de um objeto, gráficos e dados de velocidade e aceleração de corpos em movimento, divisão do vídeo por quadros por segundo, calibração de medidas, entre outros. Com o tracker é possível o controle de um protocolos de Alvos e ou controle de jogo sério ao mesmo tempo que o rastreamento do movimento do membro é feito, ou seja, também um dispositivo assim como a plataforma para treinamento e avaliação sensorio motora na reabilitação. Para experimento piloto foi coletado um indivíduo pós AVC sem déficits proprioceptivos, utilizando o jogo sério Hárpia game onde a tela de animação consiste em uma Hárpia transpondo anéis em diferentes posições para alcançar o fim do jogo, com isso podemos observar para maiores amplitudes de movimentos (movimentos livres conforme os graus de liberdade de cada articulação envolvida). Neste experimento 2 deixamos o membro exposto e a ocultação visual se deu através

do próprio jogo na tela. Com a opção de um primeiro momento o voluntário realizou o trajeto visível por uma guia de destaque de cor vermelha, em um segundo momento a guia foi ocultada e o trajeto foi realizado somente com base sensorial proprioceptiva de onde o membro deveria se encontrar para alcançar o próximo anel. Como o caminho percorrido pela Harpia não consiste em uma reta como no experimento 1, optamos pela distância euclidiana entre os centros dos anéis e a posição da Harpia. O gráfico 5 mostra o cálculo da distância euclidiana no momento com e sem guia. Ao final, após a comparação das coletas observou-se que a distância euclidiana entre a harpia e o centro de cada anel, foi reduzida ao longo do tempo, principalmente na segunda sessão, onde a guia foi ocultada, inferindo que o aprendizado sensorio motor pode ser alcançado com esse dispositivo.

Gráfico 3. Comparação dos percursos com e sem guia.

IV. Conclusão

O presente artigo trouxe em discussão dois dispositivos para reabilitação no pós AVC, capaz de montar de forma individual conforme a necessidade de cada indivíduo um protocolo personalizado e ao mesmo tempo permitindo sua avaliação de forma quantitativa somando-se as avaliações clínicas dando mais fidedignidade as avaliações e melhores protocolos personalizados, facilitando a definição de protocolos mais específicos para cada paciente. Dessa forma, espera-se que ao longo das sessões a reeducação motora e o reaprendizado proprioceptivo do membro afetado sejam alcançados

VI. Referências

- [1] GREENBERG, David A.; AMINOFF, Michael J.; SIMON, Roger P. NeurologiaClínica. 2 ed. Porto Alegre: ArtesMédicas, 1996.
- [2] CONNELL, L. A.; LINCOLN, N. B.; RADFORD, K. A. Somatosensory impairment after stroke: frequency of different deficits and their recovery. Clinical rehabilitation v. 22, n. 8, p. 758–67, ago. 2008
- [3] HOSSAIN D, SCOTT SH, CLUFF T, DUKELOW SP. The use of machine learning and deep learning techniques to assess proprioceptive impairments of the upper limb after stroke. J Neuroeng Rehabil. 2023 Jan 27;20(1):15. doi: 10.1186/s12984-023-01140-9. PMID: 36707846; PMCID: PMC9881388.
- [4] RINDERKNECHT MD, LAMBERCY O, RAIBLE V, BÜSCHING I, SEHLE A, LIEPERT J, GASSERT R. Reliability, validity, and clinical feasibility of a rapid and

- objective assessment of post-stroke deficits in hand proprioception. *J Neuroeng Rehabil.* 2018 Jun 7;15(1):47. doi: 10.1186/s12984-018-0387-6. PMID: 29880003; PMCID: PMC5991441
- [5] O'SULLIVAN, SUSAN B.; SCHMITZ, THOMAS J.; FULK GEORGE D. *Fisioterapia: Avaliação e tratamento.* 5 ed. São Paulo: Manole, 2010.
- [6] LI, K.; WU, Y. Clinical evaluation of motion and position sense in the upper extremities of the elderly using motion analysis system. *Clinical Interventions in Aging*, v. 4, n. 9. 2014
- [7] RÓIJEZON U, FALEIJ R, KARVELIS P, GEORGOULAS G, NIKOLAKOPOULOS G. A new clinical test for sensorimotor function of the hand - development and preliminary validation. *BMC Musculoskelet Disord.* 2017 Sep 26;18(1):407. doi: 10.1186/s12891-017-1764-1. PMID: 28950843; PMCID: PMC5615462
- [8] GUYTON, A.C.; HALL, J. E. *Tratado de fisiologia médica.* 11a edição ed. [S.l.: s.n.], 2006
- [9] SEMRAU JA, Herter TM, Scott SH, Dukelow SP. Robotic identification of kinesthetic deficits after stroke. *Stroke.* 2013 identification of kinesthetic deficits after stroke. *Stroke.* 2013 Dec;44(12):3414-21.
- [10] AUSTIN DS, DIXON MJ, TULIMIERI DT, CASHABACK JA, SEMRAU JA. Validating the measurement of upper limb sensorimotor behavior utilizing a tablet in neurologically intact controls and individuals with chronic stroke. *J Neuroeng Rehabil.* 2023 Sep 1;20(1):114. doi: 10.1186/s12984-023-01240-6. PMID: 37658432; PMCID: PMC10474703
- [11] TYSON, S. F. et al. Sensory loss in hospital-admitted people with stroke characteristics, associated factors, and relationship with function. *Neurorehabilitation and repair*, v. 22, n. 2, p. 166–72, 17 mar. 2008.
- [12] HUO Y, WANG X, ZHAO W, HU H, LI L. Effects of EMG-based robot for upper extremity rehabilitation on post-stroke patients: a systematic review and meta-analysis. *Front Physiol.* 2023 May 3;14:1172958. doi: 10.3389/fphys.2023.1172958. PMID: 37256069; PMCID: PMC10226272
- [13] TYSON, S. F. et al. Sensory loss in hospital-admitted people with stroke characteristics, associated factors, and relationship with function. *Neurorehabilitation and repair*, v. 22, n. 2, p. 166–72, 17 mar. 2008
- [14] BLASCHKE J, VATINNO A, SCRANCE G, RAMAKRISHNAN V, SEO NJ. Effect of Sensory Impairment on Hand Functional Improvement with Therapy and Sensory Stimulation. *Neurol Neurorehabilit.* 2022;4(3):1-4. Epub 2022 Jun 6. PMID: 36780248; PMCID: PMC9918228
- [15] KITAGO, Tomoko; KRAKAUER, John W. Motor learning principles for neurorehabilitation. *Handbook of Clinical Neurology*, v. 110, p. 93-103, 2013.
- [16] PATWARDHAN S, GLADHILL KA, JOINER WM, SCHOFIELD JS, LEE BS, SIKDAR S. Using principles of motor control to analyze performance of human machine interfaces. *Sci Rep.* 2023 Aug 15;13(1):13273. doi: 10.1038/s41598-023-40446-5. PMID: 37582852; PMCID: PMC10427694
- [17] REMSIK AB, VAN KAN PLE, GLOE S, GJINI K, WILLIAMS L JR, NAIR V, CALDERA K, WILLIAMS JC, PRABHAKARAN V. BCI-FES With Multimodal Feedback for Motor Recovery Poststroke. *Front Hum Neurosci.* 2022 Jul 6;16:725715. doi: 10.3389/fnhum.2022.725715. PMID: 35874158; PMCID: PMC9296822
- [18] WU, Howard G. et al. Temporal structure of motor variability is dynamically regulated and predicts motor learning ability. *Nature neuroscience*, v. 17, n. 2, p. 312- 312, 2014.
- [19] COUDIERE A, DE RUGY A, DANION FR. Right-left hand asymmetry in manual tracking: when poorer control is associated with better adaptation and interlimb transfer. *Psychol Res.* 2023 Jul 19. doi: 10.1007/s00426-023-01858-0. Epub ahead of print. PMID: 37466674
- [20] PATTON, James L. et al. Evaluation of robotic training forces that either enhance or reduce error in chronic hemiparetic stroke survivors. *Experimental Brain Research*, v. 168, n. 3, p. 368-383, 2006.
- [21] PATEL J, FLUET G, QIU Q, YAROSSI M, MERIANS A, TUNIK E, ADAMOVICH S. Intensive virtual reality and robotic based upper limb training compared to usual care, and associated cortical reorganization, in the acute and early sub-acute periods post-stroke: a feasibility study. *J Neuroeng Rehabil.* 2019 Jul 17;16(1):92. doi: 10.1186/s12984-019-0563-3. PMID: 31315612; PMCID: PMC6637633
- [22]. NAROS, Georgios; GHARABAGHI, Alireza. Motor Reinforcement learning of self-regulated β -oscillation for restoration in chronic stroke. *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 9, p. 391, 2015
- [23] MA, Minhua; OIKONOMOU, Andreas. *Serious games and edutainment applications: Volume II.* 2017
- [24]. LO TLT, LEE JLC, HO RTH. Recovery beyond functional restoration: a systematic review of qualitative studies of the embodied experiences of people who have survived a stroke. *BMJ Open.* 2023 Feb 9;13(2):e066597. doi: 10.1136/bmjopen-2022-066597. PMID: 36759032; PMCID: PMC9923291
- [24] CAMPOLO, DOMENICO ET AL. H-Man: A planar, H-shape cabled differential robotic manipulandum for experiments on human motor control. *Journal of Neuroscience Methods* v.235,p.285 297,2014.

